

**MODELO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS.**Model of Methodological Strategies for the Optimization of
Pedagogical Processes.**Jennyffer Suárez**Universidad Cesar Vallejo
Piura, Perú
jennyfferjanina_27@hotmail.com
 <https://orcid.org/0000-0003-4750-0216>**Denesy Palacios**Universidad Nacional de Frontera,
Sullana, Perú
denesypalacios@gmail.com
 <https://orcid.org/0000-0001-5631-0583>**Joffre Vera**Benemérita Sociedad Protectora
de la infancia.
jluisveravelez@hotmail.com
 <https://orcid.org/0000-0002-4865-5108>Este trabajo está depositado
en Zenodo:DOI: [http://doi.org/10.5281/
zenodo.7527545](http://doi.org/10.5281/zenodo.7527545)**RESUMEN**

Los nuevos modelos de estrategias metodológicas están orientados a optimizar los procesos pedagógicos de los estudiantes, por lo tanto, los educadores deben seleccionar las más adecuadas para la formación de los educandos. La presente investigación tuvo como objetivo proponer un modelo de estrategias metodológicas para optimizar los procesos pedagógicos. La metodología que se empleó fue una investigación de tipo básica, y diseño no experimental - propositivo, se realizó una revisión de literatura sobre diferentes estrategias metodológicas en bases de datos como; Scielo, Scopus, redalyc, Google académico entre otros, y la aplicación de una encuesta dirigida a 103 estudiantes de una institución educativa de la provincia del Guayas -Ecuador, considerando el grado de motivación, conocimientos previos, acompañamiento y evaluación.

Palabras claves: Modelo, estrategias metodológicas, optimización, procesos pedagógicos.

ABSTRACT

The new models of methodological strategies are aimed at optimizing the pedagogical processes of students, therefore, educators must select the most appropriate for the training of students. The objective of this research was to propose a model of methodological strategies to optimize pedagogical processes. The methodology that was used was a basic type of research, and a non-experimental - purposeful design, a literature review was carried out on different methodological strategies in databases such as; Scielo, Scopus, redalyc, academic Google among others, and the application of a survey addressed to 103 students of an educational institution in the province of Guayas -Ecuador, considering the degree of motivation, previous knowledge, accompaniment and evaluation.

Keywords: Model, methodological strategies, optimization, pedagogical processes.

INTRODUCCIÓN

Mejorar la calidad de los estudios siempre ha sido interés de los investigadores, sabiendo que esta debe ser un medio para mejorar la sociedad esto se puede lograr formando personas educadas, con razonamiento crítico y que quieran formar parte del progreso de su país. En el caso de los docentes, estos deben promover y desarrollar en sus destinatarios destrezas bajo diferentes criterios de desempeño las cuales sean óptimas para su desarrollo de enseñanza - aprendizaje. Ante el reto de mejorar la enseñanza, es fundamental que los docentes conozcan y utilicen estrategias metodológicas, las mismas que ayuden a gestionar aprovechamientos significativos y a su vez el progreso autónomo de los educandos (Loor y Alarcón, 2021).

Estudios realizados por Díaz et al. (2021) quienes coinciden en que la mayoría de docentes reconocen que su formación pedagógica está desactualizada, con poca valoración de la propia carrera profesional, carente preparación del docente debido los conflictos internos en la organización educativa, la excesiva carga, un incorrecto uso del tiempo, el poco material didáctico, la ausencia de incentivos, la insatisfacción laboral, entre otros factores.

El empleo de estrategias en el ámbito educacional según, han transformado las formas de trabajar en las clases debido a que promueve la integración de tareas pedagógicas y didácticas innovadoras enfocadas al logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes (Ortiz, 2019). A su vez, Magallán, Franco y Tobar (2019) exponen que las estrategias

se refieren a la habilidad de proponer y orientar; el estratega programa, organiza y direcciona las tareas docentes para el logro de los propósitos establecidos. Además, comprenden un sin número de procesos cognitivos las mismas que los estudiantes emplean para la organización de la información obtenida y de esa manera entender los procesos y las diferentes acciones intelectuales.

El Ministerio de Educación del Ecuador (2021) ha realizado campañas de capacitación docente con el propósito de desarrollar la comprensión lectora y las destrezas con criterio de desempeño del área de Lengua y Literatura, esto en función de los resultados obtenidos de la prueba ser estudiantes aplicados cuyos resultados indican que los estudiantes evaluados en los campos de lenguaje, ciencias sociales, naturales y matemáticas se encontraban en los niveles insuficientes, las cuales han resultado exitosas como los ejemplos que se citan a continuación:

La investigación de Aguilar-Gordón (2019) sobre metodologías de enseñanza y su influencia en el proceso de interaprendizaje de la asignatura de castellano. permitió identificar falencias en el área y así mismo proponer alternativas de mejoras mediante una guía de trabajo, con estrategias metodológicas activas que estimulen activamente el empeño de los estudiantes la misma que fue aplicada por los docentes, se recomendó también actividades lúdicas y creativas para desarrollar las destrezas del área, así mismo los docentes incluyeron la tecnología como recurso didáctico, la propuesta de investigación se abordó de manera secuencial por docentes y fue monitoreada por los directivos.

Otro trabajo de investigación realizado por Gómez et al. (2020) para

la utilización de estrategias con enfoque metodológico para mejorar el proceso de interaprendizaje de la carrera ciencias sociales mediante la exploración y reconocimiento de las diversas que limitan el mismo, en este mismo orden de ideas Martínez et al. (2020) evaluaron la optimización de los procedimientos pedagógico para mejorar la administración de la Educación en el centro de Educación Inicial, cuyo objetivo fue diseñar el plan de mejoras de los procesos pedagógicos mediante la implementación de una plataforma virtual como ayuda para el proceso.

Mientras que Castillo y Bastardo (2021) potenciaron los grados del discernimiento lector en los educandos a través de diferentes métodos de enseñanza vinculados al progreso de sus habilidades de lectura de estudiantes en la ciudad de Loja, es un trabajo de análisis y síntesis para evaluar la capacidad lectora de los estudiantes, se pretende fortalecer a los docentes en el uso de herramientas adecuadas para desarrollarse profesionalmente en las aulas de clases, cuyos hallazgos respalda los hallazgos evaluativos del reporte PISA año 2016, que reportan mejoras en el proceso de aprendizaje

Las investigaciones descritas previamente demuestran que la utilización de estrategias metodológicas es un medio para promover aprendizajes, en distintas áreas de conocimiento donde se dará importancia al proceso y a la dinámica interpersonal, por lo tanto, Los educadores deben seleccionar estrategias que ayuden en el proceso, acción- reflexión – acción. Para mejorar los procesos pedagógicos.

Esta investigación tuvo como objetivo dotar de estrategias metodo-

lógicas a los docentes para que les permitan lograr una mejor interacción con los estudiantes y que la retroalimentación de los temas tratados sea significativa para el proceso, y así mejorar el rendimiento académico, por lo cual se propuso un modelo de estrategias metodológicas para optimizar los procesos pedagógicos, basado en el diagnóstico de la problemática en cuanto a los procesos pedagógicos, considerando la opinión de los estudiantes en el ámbito motivacional, conocimientos previos, acompañamiento y evaluación; la identificación de las teorías y estrategias metodológicas necesarias en los procesos pedagógicos, el diseño de las estrategias metodológicas para implementar en los procesos pedagógicos de los estudiantes y la validación del mismo.

METODOLOGÍA

Tipo y diseño de investigación

Para este estudio se aplicó una investigación prospectiva, dado que se presentan propuestas mediante el diseño de modelos estratégicos metodológicos para optimizar los procesos pedagógicos, basados en el análisis y la interpretación. En otras palabras, resuelve problemas que afectan el contexto del estudiante. La investigación fue de tipo básica con un diseño no experimental – propositivo se pretende resolver un problema práctico en el campo pedagógico a partir del diagnóstico de la problemática en cuanto al uso de estrategias metodológicas en estudiantes de una institución educativa de la provincia de Guayas – Ecuador para lo cual debió aplicarse un método cuantitativo para la descripción del problema basado en la aplicación y análisis cuantitativo de encuestas, en este contexto el diseño de la in-

vestigación corresponde a un diseño no experimental, Hernández et al. (2014), "basado en la observación de fenómenos para análisis sin manipulación intencional de variables" (p. 152).

Población, muestra y muestreo

La población estuvo constituida por estudiantes y autoridades de una Unidad Educativa de la ciudad de Guayaquil – Ecuador, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de la población

	Población	Muestra
Docentes	8	8
Estudiantes	141	103
Total	149	111

Fuente: distributivo de la Unidad Educativa 2021

Para el proceso de investigación se tomará la muestra de estudiantes. Para calcular la muestra se consideró la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

Aplicando la ecuación se seleccionó una muestra de 103 estudiantes, cuyo estudio investigativo fue basado en el muestreo probabilístico aleatorio simple que se concibe como un subconjunto de una muestra seleccionada de un universo poblacional considerable (Cadena et al., 2021). En tal sentido se escoge por casualidad y aleatoriedad. En esta modalidad de muestreo cada uno de los estudiantes y docentes tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos en cualquiera de las etapas del proceso investigativos mediante el cálculo muestral.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica que se consideró para las variables fue la encuesta, mediante la herramienta de un cuestionario, los ítems elaborados fueron acordes a los indicadores dimensionales de la variable, y se aplicaron a docentes y estudiantes. En cuanto a las variables del tema, cabe mencionar que las técnicas utilizadas corresponden a las teorías consideradas en el estudio de la observación, identificación, recolección, así mismo analizar e interpretar la información y los motores de búsqueda, como, ALICIA, que contiene repositorios de universidades, Google académico y otros, en correspondencia a las orientaciones metodológicas establecidas por Sánchez, Fernández y Díaz (2021).

Procedimientos

La investigación se dividió en dos fases una cualitativa para la identificación de las teorías que sustentan las estrategias metodológicas seleccionadas y la formulación de la propuesta y una cuantitativa para la evaluación de la propuesta en la cual se aplicaron encuestas a los 103 estudiantes a quienes se le aplicará este la propuesta pedagógica.

Figura 1. Fases de la investigación

Para el primer aspecto que es la identificación de teorías que sustenten la propuesta pedagógica se llevó a cabo una revisión de los principales referentes teóricos, basado en consultas de base de datos especializadas de revistas educativas ubicadas en google académico, redalyc y researchgate. En correspondencia a la selección de las estrategias metodológicas se realizó una exhaustiva búsqueda bibliográfica y de un total

de 10 estrategias metodológicas, se preseleccionaron cinco para al final seleccionar solo tres de las más relevantes: aula invertida basada en la teoría del conectivismo, aprendizaje colaborativo sustentada en la teoría de las inteligencias múltiples y ABP fundamentada en la teoría constructivista, para esta revisión se consultaron propuestas metodológicas de los últimos 5 años.

Figura 2. Proceso de selección de estrategias metodológicas a emplear.

Finalmente se llevó a cabo una encuesta para conocer la percepción de los estudiantes a fin de evaluar la factibilidad de la formulación y la aplicación de la propuesta en función de los cuatros dimensiones consi-

deradas en el estudio: su grado de satisfacción, conocimientos previos, acompañamiento y evaluación, requeridos para la adopción de nuevas estrategias de aprendizaje como las formuladas en esta propuesta.

Método de análisis de datos

En el estudio, se utilizó, un software para procesar los datos generados por la aplicación del dispositivo y así medir el proceso académico de los estudiantes de esta manera se obtuvieron niveles de medición para cada dimensión. En cuanto al análisis cuantitativo, los datos que se obtuvieron en cada ítem fueron descritos de acuerdo con la escala utilizada para la recopilación de datos en relación con las frecuencias y porcentajes. Al manejar mucha información se necesita categorizar de acuerdo con los baremos y niveles (Peralta, Castellano y Santibáñez, 2020). Por otro lado, se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. Las estadísticas descriptivas nos ayudan a obtener la media, la desviación estándar, el número máximo así mismo mínimo de las variables en su encuesta. La estadística inferencial se aplica mediante un programa estadístico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos reflejan

Tabla 2. Porcentaje y frecuencia de la Dimensión Motivación: Reflexión sobre las condiciones para lograr aprendizajes.

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	79	76,7%
A veces	24	23,3%
Nunca	0	0%
Total	103	100%

Fuente: elaborado por el equipo de investigación

La siguiente pregunta fue referida a la satisfacción personal al momento de estudiar, en este ítem 76 estudiantes que equivalen al 73,8% indicaron que siempre están satisfechos con el estudio mientras que 27 que

la disposición de los estudiantes para la adopción de nuevas propuestas metodológicas, la revisión de las teorías que sustentan la selección de la propuesta a implementar y finalmente la formulación y validación de la propuesta. En relación a la disposición de los estudiantes, los resultados se obtuvieron del producto de la aplicación de un cuestionario para conocer la factibilidad de implementación de nuevas propuestas abordando cuatro dimensiones: motivación, conocimientos previos requeridos, acompañamiento y evaluación.

En relación a la dimensión motivación, el primer ítem evaluado fue el referido a la reflexión sobre las condiciones para lograr aprendizajes. Los resultados analizados indican que 79 estudiantes que equivalen al 76,7% indican que siempre reflexionan sobre las condiciones para nuevos aprendizajes mientras que 24 estudiantes que son el 23,3% (tabla 2) indican que a veces es decir se debe motivar al estudiante para alcance los resultados esperados.

equivalen al 26,2% indican que a veces, por lo tanto, se debe identificar que afecta de manera personal a los estudiantes en su proceso pedagógico (Tabla 3).

Tabla 3. Porcentaje y frecuencia de la Dimensión Motivación: Satisfacción personal al momento de estudiar

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	76	73,8%
A veces	27	26,2%
Nunca	0	0%
Total	103	100%

Fuente: elaborado por el equipo de investigación

El siguiente aspecto evaluado fue el referido a las cualidades que posee y favorecen el aprendizaje En el análisis de la siguiente pregunta 79 estudiantes equivalentes al 76,7% indican que siempre reconocen sus cualidades al momento de realizar un

aprendizaje, mientras que 21 equivalentes al 20,4% indica que a veces y 3 estudiantes que son el 2,9% indican que nunca identifican sus cualidades al momento de favorecer su aprendizaje (Tabla 4)

Tabla 4. Porcentaje y frecuencia de la Dimensión Motivación: Cualidades que posee y favorecen el aprendizaje

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	79	76,7%
A veces	21	20,4%
Nunca	3	2,9%
Total	103	100%

Fuente: elaborado por el equipo de investigación

En correspondencia al planteamiento de Alemán et al. (2018) Afirman que la motivación dentro de los procesos pedagógicos se concibe como un sistema de acciones permanentes a través del cual el docente crea las condiciones, despierta el interés de los estudiantes para su aprendizaje, por lo tanto, los docentes, siendo parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, deben distinguir el nivel de motivación de sus estudiantes, en cualquier área que compartan sus conocimientos. De esta manera podrán participar de manera eficaz en la formación de los educandos y crear en ellos valores éticos y morales, indispensables para el desarrollo de su profesión y para convertirse en ciudadanos ap-

tos para la sociedad en que se desarrollan. La motivación que desarrolle el docente debe efectiva para despertar el interés de los estudiantes, lo mismo que va a producir conciencia y necesidad de aprender.

La segunda dimensión evaluada entre los estudiantes fue referido a la utilidad de los conocimientos previos para la adquisición de nuevos conocimientos, en este sentido se aprecia que 64 estudiantes equivalentes al 62,1% indican que siempre adquieren conocimientos nuevos con la ayuda de anteriores, un 36,9% equivalente a 38 indica que a veces y un 1 estudiante equivalente al 1% indica que nunca, es decir que debemos recalcar que los aprendizajes previos ayudan a mejorar los procesos (Tabla 5).

Tabla 5. Porcentaje y frecuencia de la Dimensión Saberes previos: Adquisición de nuevos conocimientos de acuerdo a previos

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	64	62,1%
A veces	38	36,9%
Nunca	1	1%
Total	103	100%

Fuente: elaborado por el equipo de investigación

El segundo aspecto evaluado sobre la dimensión saberes previos fue a la puesta en práctica de nuevos conocimientos, de acuerdo con los resultados se observa que 52 estudiantes equivalentes al 50,5% indican que siempre practican nuevos conocimientos con procesos y técnicas

para antes utilizadas esto es muy favorable para la propuesta mientras que 48 que equivalen al 46,6% mencionan que a veces y 3 que son el 2,9% nunca, decir se necesitan reforzar conocimientos ya adquiridos (tabla 6)

Tabla 6. Porcentaje y frecuencia de la Dimensión Saberes previos: Práctica de conocimientos con técnicas antes utilizadas

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	52	50,5%
A veces	48	46,6%
Nunca	3	2,9%
Total	103	100%

Fuente: elaborado por el equipo de investigación

Los resultados obtenidos coinciden con los señalados por Castellano-Gil et al. (2018) y Chamaca (2021) quienes afirman que los conocimientos adquiridos previamente son un principio de la pedagogía constructivista que, partiendo de las teorías cognitivas, propone que el individuo es capaz de construir sus propios conocimientos, al ingresar al nivel primario, ya tiene conocimientos, los cuales, le permiten abrir nuevos procesos de aprendizajes y definir el proceso de enseñanza que se iniciará por parte del docente, es decir que el proceso no parte de cero.

La tercera dimensión evaluada

fue la referida a al acompañamiento de los procesos (tabla 7), Se observó en los resultados que 54 estudiantes equivalentes a 52,4% quienes indican que sí, analizan y plantean preguntas a los docentes mientras que 44 que promedia 42,7% que a veces lo hace y 5 cuyo porcentaje es 4,9% indican que nunca, mientras que 79 estudiantes que equivalen al 74,5% indican que los docentes aplican cuestionarios y diversos recursos para identificar las destrezas que poseen, mientras que 24 que equivalen al 22,6% mencionan que a veces, entonces es necesario dotar a los docentes de diversos recursos para mejorar sus procesos pedagógicos.

Tabla 7. Porcentaje y frecuencia de la Dimensión Acompañamiento en los procesos: Preguntas de análisis y aplicación de cuestionario por los docentes sobre temas planteados

Opciones	Preguntas de análisis		Cuestionarios	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	54	52,4%	54	52,4%
A veces	44	42,7%	44	42,7%
Nunca	5	4,9%	5	4,9%
Total	103	100%	103	100%

Fuente: elaborado por el equipo de investigación

Desde el enfoque teórico de Guzmán y Fierro (2018) el acompañamiento debe estar unificado como una acción humana y de reconocimiento del educando el mismo que lo estimula a aprender desde su propia esencia, y adquiere el deseo de descubrir. El acompañamiento encierra una intención pedagógica que optimiza los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y se culmina con que el acompañamiento y la cercanía se establecen en mediaciones que mejoran el proceso de enseñanza y

aprendizaje.

La última dimensión evaluada fue la evaluación, siendo el primer ítem considerado el empleo de instrumento de evaluación por parte de los docentes, en este aspecto, 82 estudiantes que equivalen a 75,9% mencionan que sus docentes emplean instrumentos para evaluar sus conocimientos y medir sus aprendizajes, mientras que 21 que equivalen a 24,1% establecen que a veces sus docentes emplean instrumentos válidos (Tabla 8)

Tabla 8. Porcentaje y frecuencia de la Dimensión Evaluación de los procesos: Empleo de instrumentos de evaluación por parte de docentes

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	82	75,9%
A veces	21	24,1%
Nunca	0	0%
Total	103	100%

Fuente: elaborado por el equipo de investigación

En la dimensión evaluación fue el referido a cuáles instrumentos permiten verificar el conocimiento de los estudiantes, en este sentido 85 estudiantes que equivalen al 78,7% afirman que los docentes siempre utili-

zan instrumentos que verifican sus logros, mientras que 18 equivalentes al 21,3% mencionan que a veces, el porcentaje satisfactorio es alto, pero se necesita mejorar el porcentaje menor (tabla 9)

Tabla 9. Porcentaje y frecuencia de la Dimensión: Evaluación de los procesos: Instrumentos de evaluación aplicados por docentes que verifiquen conocimientos de los estudiantes

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	85	78,7%
A veces	18	21,3%
Nunca	0	0%
Total	103	100%

Fuente: elaborado por el equipo de investigación

Para Briceño (2019) la evaluación debe contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes y mejorar el desempeño de los estudiantes. Por lo tanto, los docentes necesitan encontrar métodos y herramientas de evaluación que puedan garantizar la construcción estable del proceso de aprendizaje, constituyendo una herramienta que brinda retroalimentación tanto a docentes como al educando, posibilitando diferentes aspectos del proceso de planificación y aprendizaje. En definitiva, la evaluación tiene sentido cuando se trata de mejorar el proceso educativo, así mismo potencia e integra los conocimientos adquiridos y propone mejoras para concretar metas u objetivos para cada área del saber. Las

evaluaciones ayudan a mostrar las cosas importantes que deben seguirse en términos de educación que deben mostrar similitudes entre el conocimiento y el logro. Esta es una fórmula para una buena educación

Una vez conocida la disposición de los estudiantes para el uso de nuevas estrategias pedagógicas, se procedió a identificar las más importantes mediante la revisión documental, seleccionado el aula invertida, trabajo colaborativo y aprendizaje basado en proyectos (ABP) en correspondencia al contexto educativo, las características de los estudiantes y el propósito del presente estudio, las cuales se detallan a continuación (tabla 10).

Tabla 10. Estrategias metodológicas en procesos pedagógicos

Aula invertida	Modalidad de aprendizaje activo semipresencial, es decir se traslada el proceso de enseñanza del aula, ayuda a reforzar los aprendizajes.
Trabajo Colaborativo	Proceso de socialización, comunicación con el grupo de trabajo, se fomentan habilidades, responde a diferentes formas de trabajo se utilizan las experiencias
ABP	Aprendizaje basado en proyectos, propone problemáticas reales para que los estudiantes analicen varios escenarios utilizando lo aprendido en clases se trabaja por grupos los docentes son guías para el nuevo aprendizaje.

Fuente: elaborado por el equipo de investigación

En cuanto al diseño de la propuesta se utilizaron como bases teóricas el conectivismo esta teoría fue creada por Siemens (2004), que fundamenta el aula invertida, esta teoría destaca la contribución de las herramientas tecnológicas para demostrar conectividad y trata a las conexiones como elementos cognoscitivos en términos de empleo para el logro de los aprendizajes, permite nuevas asociaciones y, en general, amplía las capacidades cognitivas de las personas. Esta teoría es significativa en los procesos pedagógicos puesto que en la actualidad los estudiantes refuerzan sus conocimientos con diversas herramientas tecnológicas y los docentes están llamados a utilizar las mismas en las actividades de enseñanzas.

Cedeño y Vígueras (2020) responden a la lógica del proceso, asumiendo que el aula invertida considera la interacción entre la dirección del contenido (habilidades y conocimientos), la implementación y el control en la lógica del análisis humano. Y en esta evolución, el pensamiento, las habilidades de las TICs y las actividades de contenido se tratan en cada nueva fusión de aprendizaje.

Otra teoría que es muy interesante para abordar en la investigación presente es la de las Inteligencias Múltiples que fundamenta la estrategia del trabajo colaborativo, considerando desde el planteamiento de Chura, Huayanca y Maquera (2019) defiende la opinión de que los intelectos que poseemos los seres humanos no son

interdependientes, estos intelectos pueden trabajar solos, interactuar y potenciarse unos a otros según los nueve requisitos que acompañan a la tarea. Es decir, los estudiantes tienen diversas formas de aprender nuevos conocimientos utilizando sus habilidades previas por lo tanto es necesario conocerlas para abordar los aprendizajes y que estos sean óptimos.

Según Revelo, Collazos y Jiménez (2018), para entender el concepto de trabajo colaborativo como metodología, es preciso detenerse en el conocimiento teórico que sustenta este modelo de enseñanza. Si se parte de la idea de que un proceso pedagógico está inmerso en el uso de habilidades sociales y que la comunicación lo cual es inherente en todo grupo humano, la construcción colectiva de los aprendizajes es mediante el diálogo y se mantiene presente a través de los tiempos. Trabajar en el aula, para fines relacionados, a la utilización de las estrategias adecuadas, hace que los educandos desarrollen estrategias interpersonales y altos niveles de pensamiento para un conocimiento adecuado de diversos contenidos.

Ramírez (2020) plantea que la planificación colaborativa refuerza la autoconfianza, el respeto propio, la seguridad personal, promueve una coexistencia saludable entre alumnos, docentes y colegas, consiguiendo una buena relación interpersonal, y una buena colaboración con creatividad y responsabilidad, factores que conducen a un aprendizaje y a una cooperación importante.

La última teoría considerada para la formulación de la propuesta fue la teoría del Constructivismo que fundamenta el aprendizaje basado en proyectos (ABP), dado que esta está centrada en la persona, en las experiencias y construcciones mentales del individuo. Partiendo del fundamento teórico cognitivo propuesto

por Piaget que de acuerdo a Cáceres y Munévar (2018), se trata de un procedimiento sistemático en correspondencia con los estadios de desarrollo próximo de los niños en los aspectos físicos, sociales y afectivos.

Mujica (2013) define que las propuestas didácticas que utilizan el aprendizaje basado en proyectos (ABP), se definen como una serie de estrategias donde los estudiantes, planifican, desarrollan y evalúan proyectos, basadas en la filosofía constructivista, en el cual el aprendizaje es visto como el resultado del pensamiento crítico y el estudiante asume mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje y adquiere competencias a través de la construcción de nuevas ideas o definiciones, basado en conocimientos actuales o previos, mediante la resolución de problemas reales.

Finalmente se diseñaron de estrategias metodológicas necesarias para implementar en los procesos pedagógicos se procedió a revisar varios documentos con información necesaria, así mismo se observó la realidad problemática y la necesidad de optimizar los procesos pedagógicos, todo esto acompañado de teorías que sustentan la investigación, quedando el modelo como se describe en la figura 2.

Figura 3. Modelo de estrategias metodológicas para la optimización de los procesos pedagógicos en los estudiantes

Fuente: elaborado por el equipo de investigación

La propuesta se plantea y fundamenta mediante las políticas educativas del Ministerio de Educación, tomando en consideración; las guías curriculares, La ley Orgánica de Educación. Así mismo se consideró necesario realizar una encuesta a un grupo de docentes inmersos en los procesos educativos de los estudiantes para poder realizar, el planteamiento de un modelo con estrategias metodológicas para ser implementado en los diversos procesos pedagógicos de los estudiantes, las sesiones de trabajo se llevaron a cabo de manera virtual, debido a la realidad actual, haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas.

Este tipo de propuesta ha sido exitosa en países como Chile, donde los modelos pedagógicos permiten mejorar la calidad de sus estudiantes en las materias de matemáticas, lectura y ciencias (Chen, Cerdas y Rosabal, 2020), según Díaz et al. (2021) a través del desarrollo de habilidades de aprendizaje, que han superado brechas en el proceso educativo debido a la desinformación, la falta de interés, la falta de motivación, por lo

que es importante adoptar nuevas estrategias metodológicas basadas en un modelo sistemático utilizando tecnología práctica, y así llevarlas a cabo en las sesiones educativas.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados del diagnóstico del estado que presentan los procesos pedagógicos de los estudiantes, se llegó a identificar que la mayoría de los estudiantes expresan que siempre reflexionan sobre las condiciones para nuevos aprendizajes, se sienten satisfechos con el estudio recibido, se responsabilizan del material programado por los docentes, encuentran interesante la temática para abordar, adquieren conocimientos nuevos con la ayuda de anteriores, practican nuevos conocimientos con procesos y técnicas, por lo que existe una alta disposición para la implantación de nuevas estrategias pedagógicas.

De un total de 10 estrategias metodológicas, se preseleccionaron cinco para al final seleccionar solo tres de las más relevantes: aula invertida

basada en la teoría del conectivismo, aprendizaje colaborativo sustentada en la teoría de las inteligencias múltiples y ABP fundamentada en la teoría constructivista, cuya implementación deberá verse reflejada en un mejor desempeño de los estudiantes, tanto en la adquisición de competencias como en su rendimiento académico.

Se diseñaron estrategias metodológicas integradas por etapas, fases y acciones que de una manera coherente se presentan métodos de enseñanza para la optimización de los procesos pedagógicos de los estudiantes de un establecimiento educativo de la ciudad de Guayaquil, la cual fue validada a través del criterio de expertos y cuya la eficacia y funcionalidad de las mismas se corroboró durante la aplicación práctica, cuya factibilidad es favorable debido a la alta motivación de los estudiantes para su aplicación.

REFERENCIAS

Aguilar-Gordón, F. (2019). La propuesta metodológica como una alternativa para la integración de saberes. *Revista Cátedra*, 2(2), 94-110. <https://doi.org/10.29166/catedra.v2i2.1708>

Alemán Marichal, B., Navarro de Armas, O., Suárez Díaz, R., Izquierdo Barceló, Y. y Encinas Alemán, T. (2018). La motivación en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje en carreras de las Ciencias Médicas. *Revista Médica Electrónica*, 40(4), 1257-1270. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000400032&lng=es&tlng=es

Briceño Moraga, A. (2019). La evaluación en el proceso de aprendizaje. *Revista Torreón Universitario*, 7(20), 22-31. <https://revistatorreouniversitario.unan.edu.ni/index.php/torreon/article/view/262>

Cáceres, Z. y Munévar, O. (2018). Evolución de las Teorías Cognitivas y

sus aportes a la Educación. *Actividad física y desarrollo humano*.

Cadena, E., Mediavilla, E., Paladines, A., Rodríguez, N. y Velasco, D. (2021). Análisis de la aplicación del muestreo aleatorio en diferentes casos de estudio, una revisión de literatura. *Revista electrónica Tambara*, 14 (83), 1200-1211. http://tambara.org/wp-content/uploads/2021/04/MuestreoAleatorio_Rodriguez-et-al.pdf

Castellano-Gil, José Manuel, Stefanos, Efstathios, Sánchez, Mariana, Torres-Orellana, Kamila, & Reiban-Garnica, Danilo Isaac. (2018). Un caso de estudio sobre conocimiento previo en tres universidades ecuatorianas: UC, UDA y UNAE. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 44(1), 377-402. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052018000100377>

Cedeño Escobar, M., & Viguerras-Moreno, J. (2020). Aula invertida una estrategia motivadora de enseñanza para estudiantes de educación general básica. *Dominio de las Ciencias*, 6(3), 878-897. [doi:http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i3.1323](http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i3.1323)

Chamaca Cruz, R. (2021). Estrategia metodológica para elevar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura investigación educativa. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 4(16), 381-397. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v4i16.124>

Chen, E., Cerdas, V. y Rosabal, S. (2020). Modelos de gestión pedagógica: Factores de participación, cambio e innovación en centros educativos costarricenses. *Revista Electrónica Educare*, 24 (2), 317-345. <https://doi.org/10.15359/ree.24-2.16>

Chura, E., Huayanca, P. y Maquera, M. (2019). Bases epistemológicas que sustentan la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner en la pedagogía. *Revista Innova Educación*, 1(4), 589-598. <https://doi.org/10.23857/dc.v1i4.1323>

org/10.35622/j.rie.2019.04.012

Díaz, P., Andrade, Y., Hincapié, A., Uribe, A. (2021). Análisis del proceso metodológico en programas de educación superior en modalidad virtual. *Red. Revista de Educación a Distancia*, 65 (21), 1-41. <https://doi.org/10.6018/red.450711>

Gómez Carrasco, C., Chaparro Sainz, Á., Felices M. y Cózar Gutiérrez, R. (2020). Estrategias metodológicas y uso de recursos digitales para la enseñanza de la historia. Análisis de recuerdos y opiniones del profesorado en formación inicial. *Aula Abierta*, 49(1), 65-74. <https://doi.org/10.17811/rifie.49.1.2020.65-74>

Guzmán, V. y Fierro, W. (2018). Acompañamiento pedagógico para mejorar el rendimiento escolar en niños de comunidades rurales. *Revista de Investigación Enlace Universitario*, 17 (1), 1-12. <https://doi.org/10.33789/enlace.17.36>

Hernández Sampiere, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D.F.: 6ta. Edición. McGraw Hill. <https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/reptorio/article/view/1128>

Magallán Jiménez, F., Franco Castro, A. y Tobar Bohórquez, M. (2019). Estrategias metodológicas e innovadoras en el fortalecimiento de la geopolítica del Ecuador en los estudiantes universitarios. *Reciamuc*, 2(1), 342-374. <https://doi.org/10.26820/reciamuc/2.1.2018.342-374>

Martínez Abreu, T., López Rodríguez, M. y Ravelo Valdés, M. (2020). La estimulación de la actividad de estudio en el proceso pedagógico en la secundaria básica: una responsabilidad compartida. *Revista Científica Ciencia y Tecnología*, 20(28), 1-12. <https://doi.org/10.47189/rcct.v20i28.394>

MINEDUC (2021). *Transformaciones educativas en Ecuador*. Ministerio de Educación del Ecuador.ht-

[tps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Transformaciones-educativas-en-Ecuador.pdf](https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Transformaciones-educativas-en-Ecuador.pdf)

Ortiz Quizhpi, E.M. (2019). Implementation of methodological strategies based on cooperative work to enhance attention to the diversity of learning styles. *Ilari*, 1(7), 38-44. <https://revistas.unae.edu.ec/index.php/illari/article/view/305>

Peralta, N., Castellaro, M., and Santibáñez, C. (2020). The analysis of textual data as a methodology for approaching argumentation: an investigation with undergraduate students in Chilean universities. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 25(1), 209-227. <https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v25n01a02>

Ramírez, L. (2020). El trabajo colaborativo como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje significativo y colaborativo: caso Institución Educativa Gabriel García Márquez, sede José Ramón Bejarano de la comuna 15 de la ciudad de Cali. *Metodología de la ciencia*, 1 (1), 32-52. http://www.ammci.org.mx/revista/pdf/Numero10/Art_2.pdf

Revelo-Sánchez, O., Collazos-Ordoñez, C. y Jiménez-Toledo, J. (2018). El trabajo colaborativo como estrategia metodológica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: una revisión sistemática de literatura. *Tecnológicas*, 21 (41), 115-134. <http://www.scielo.org.co/pdf/teclo/v21n41/v21n41a08.pdf>

Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International journal of instructional technology and distance learning*, 2(1), 3-10.